

POLAND

POLAND

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ СОҲАСИДАГИ ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА ТАСНИФЛАНИШИ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
мустақил изланувчиси,

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: farhod86b@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668637>

Аннотация: мақолада ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларнинг мазмун-моҳияти атрофлича таҳлил қилиниб шу масалада тадқиқот олиб борган ҳуқуқшунос олимларнинг фикр-мулоҳазаларини ўрганиш асосида илмий хулосалар ишлаб чиқилган. Жумладан, ИИОлари ТҚФ соҳасидаги ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар асосан 7 та ҳуқуқ тармоқлари (соҳалари) билан узвий боғлиқлиги асослантирилган.

Калит сўзлар: ички ишлар органлари, тезкор-қидирув фаолияти, ҳуқуқ соҳалари ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар, тезкор-қидирув фаолияти иштирокчилари.

Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар ва уларнинг ҳуқуқий тартибга солиниши ҳақида фикр билдиришда, “ижтимоий”, “ҳуқуқий” ҳамда “ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар” каби тушунчалар, уларнинг белгилари ва таснифланишининг мазмунини билиш муҳимдир.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанидан маълумки, ҳуқуқий муносабатлар тушунчаси фанда алоҳида категория, институт сифатида ўрганилиб, ҳуқуқий муносабатларнинг таянчи, ижтимоий муносабатларга асосланади. Ижтимоий муносабатларнинг муайян қисми ҳуқуқ нормалари билан тартибга солиниб, уларга барқарор, изчиллик, мақсад сари йўналтирилганлик хусусиятларини бахш этиб туради. Ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқ нормалари ёрдамида тартибга солинадиган қисми ҳуқуқий муносабатларни ташкил қилади[23; 6].

Профессор Х.Т. Одилқориев фикрича, “ҳуқуқий муносабатлар деганда субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлар билан ўзаро боғлиқ бўлган шахслар ўртасидаги ҳуқуқ нормалари ва муайян юридик фактлар натижасида юзага келади” деб ҳисоблайди[19; 7].

Ҳуқуқий муносабатларнинг белгилари қуйидагича бўлиши мумкин: а) ҳуқуқий муносабат – ижтимоий тусдаги муносабат бўлиб, фақат ижтимоий субъектлар ўртасидагина юзага келувчи алоқалардир; б) ҳуқуқ нормалари асосида юзага келади; в) иродавий ҳарактерга эга; г) давлат томонидан қўриқланади ва таъминланади; д) муайян предмет ёки нарсага нисбатан юзага келади ва шу асосда субъектлар ўзларига тегишли субъектив ҳуқуқ ва ҳуқуқий мажбуриятларни амалга оширади. Ҳуқуқий муносабатларнинг таснифланиши қуйидагича: *тартибга солинадиган ҳуқуқ соҳаларига кўра*: конституциявий, маъмурий, жиноят ва жиноят-процессуал ҳуқуқий, фуқаролик ва фуқаролик-процессуал ҳуқуқий, меҳнат, оилавий ва бошқ.; *ҳуқуқий муносабатларнинг мазмунига кўра*: тартибга солувчи, қўриқловчи; *муносабатларнинг аниқлик даражасига кўра*: мутлақ, нисбий; *ҳуқуқий муносабат иштирокчилар сонига кўра*: оддий ва мураккаб; *мажбуриятлар характерига кўра*: сушт, фаол; *давомийлигига кўра*: қисқа муддатли, узоқ муддатли; *ҳуқуқий муносабатлар тавсифига кўра*: моддий ва процессуал бўлиши мумкин[26].

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “ижтимоий” атамаси арабча сўздан олинган жамоа, жамиятга оид [30] маъноларда ишлатилиши баён этилгани, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти жараёнидаги турли ижтимоий муносабатлар асосан инсон билан инсон ўртасида ҳамда инсон билан давлат ўртасидаги муносабатлардан иборат экани ҳақида тушунча ва тасаввурга эга бўлишга ундайди.

Ҳўш, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятидаги ижтимоий муносабатлар қачон юзага келади. *Биринчидан*, тезкор-қидирув фаолиятнинг иштирокчиси сифатида жисмоний шахслар ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи давлат органи ходимлари ўртасида юзага келувчи муайян муносабатларда, масалан, ички ишлар органларининг тезкор ходимлари Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессул кодекси ҳамда “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда назарда тутилган жиноятчиликка қарши курашиш билан боғлиқ вазифаларни самарали ҳал этишда тезкор-қизиқиш уйғотувчи (тезкор-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи шахслар, жабрланувчи, шоҳид, гувоҳ ва бошқ.) шахслар билан мулоқотга киришиб, махсус суҳбат – сўров ва маълумотлар тўплаш тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда; *иккинчидан*, ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи субъектлар, жисмоний шахслар билан давлат органлари ўртасида маълум мақсадларга эришиш учун муносабатларга киришишда,

масалан, ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи субъектлар ва уларга ёрдам берган жисмоний шахсларга давлат томонидан моддий, маънавий жиҳатдан ёрдам кўрсатилиши билан боғлиқ бўлган ҳолатларда юзага келади.

Ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятида ижтимоий муносабатларнинг борлиги, жамият аъзолари ўртасидаги мувозанатни сақлаб туриб, фуқаролик жамиятини янада ривожланишига ёрдам беради. Кишилиқ жамиятида шахс ва давлат ўртасида аввал ижтимоий муносабатлар юзага келиб, ҳуқуқий муносабатлар пайдо бўлиши, шаклланиши ва ривожланишига хизмат қилади. Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолияти жараёнидаги ҳуқуқий муносабатлар ҳақида фикр-мулоҳазалар юритишда, энг аввало, “ҳуқуқий” атамасининг мазмун-моҳиятини билиб олишимиз лозим.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “ҳуқуқий” атамаси, арабча сўздан олинган ҳуқуққа, одиллик ва адолатга оид[31] маъноларда қўлланилиши, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти жараёнида ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолияти иштирокчилари (шахс, жамият, давлат)нинг ҳатти-ҳаракати қонун-қоидалар асосида амалга оширилишини белгилайди.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг назарий қоидаларидан шу аён бўлдики, ҳуқуқий муносабатлар ҳуқуқ соҳалари, тармоғида кенг қўлланилиб, ҳуқуқ нормасида назарда тутилган талабларнинг бажарилишини таъминлашга хизмат қилади.

Тезкор-қидирув фаолияти ва ҳуқуқ (тармоқлари) соҳалари ўртасидаги ўзаро алоқадорлик борлигини тушуниш учун, мазкур масалада илмий ишлар олиб борган олим ва мутахассисларнинг фикрларини ўрганиш лозим.

Жумладан, М.А.Утаевнинг фикрича: “тезкор-қидирув фаолияти кенг тушунча бўлиб, қуйидагича: а) ушбу фаолиятни қонуний асосда ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари; б) мақсад ва вазифалари; в) асосий принциплари, г) куч ва воситалари, д) тезкор-қидирув тадбирларни ўтказиш асослари ва шартлари бўйича таснифланиши лозим” [28] деб таъкидлайди.

Е.В.Кузнецов фикрича, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги юзага келаётган ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар 4 та ҳуқуқ тармоқларида булар: жиноят, жиноят-процессуал, маъмурий ҳамда фуқаролик ҳуқуқ тармоқлари билан боғлиқ бўлиб, мақсад ва вазифадан келиб чиқиб

тегишли ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишда вужудга келишини баён этади[16].

Шунингдек, В.Каримов фикрича, амалиётда тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги юзага келаётган ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар асосан 6 та булар: жиноят, жиноят-процессуал, маъмурий, меҳнат, фуқаролик ва молия ҳуқуқи тармоқларидаги ҳуқуқий муносабатларда юзага келишини, ушбу ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолиятига оид қонунчилик билан ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинганини таъкидлайди[11].

Бизнинг фикримизча, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларни қуйидаги мантиқий кетма-кетликда ҳуқуқ тармоқлари билан боғлиқ деб ҳисоблаймиз:

тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар;

тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жиноий-ҳуқуқий муносабатлар;

тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар;

тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жиноят-ижроия ҳуқуқий муносабатлар;

тезкор-қидирув фаолияти соҳасида фуқаровий-ҳуқуқий муносабатлар;

тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги меҳнат-ҳуқуқий муносабатлар;

тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги молиявий-ҳуқуқий муносабатлар.

Бугунги кунда тезкор-қидирув фаолиятининг назариясида тезкор-қидирув ҳуқуқий муносабатларнинг махсус гуруҳи, уларнинг шаклланиши ҳақида фикр юритиш долзарб масалалардан бирига айланмоқда. Бунга тезкор-қидирув фаолиятида соҳасидаги маъмурий-ҳуқуқий муносабатларни мисол келтириш мумкин. Ушбу муносабатлар тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этишда дастлабки тезкор маълумотларни тўплашга ҳамда профилактик таъсирчан чораларни қўллашга имкон беради.

Ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятини маъмурий-ҳуқуқий тартибга солиниши ҳақида илмий изланишлар олиб борган Г.Н.Василенко фикрича, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятида маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар ўзига хос шарти ва табиатига эга бўлиб, жиноятчиликка қарши курашда дастлабки тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширишда маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар таянч ҳисобланиши, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти объектининг аксарияти қисми маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар (масалан, гиёҳхандлик

воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш; оз миқдорда талон-торож қилиш)дан келиб чиқиши, шу боис ҳар доим ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти соҳасида маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар вужудга келишини, маъмурий-ҳуқуқий нормаларни индивидуал қўллаш орқали ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятининг дастлабки механизмлари тартибга солиниши мумкинлигини таъкидлаб ўтади[2].

Тезкор-қидирув фаолияти соҳасида жиноий-ҳуқуқий муносабатлар, тезкор-қидирув фаолияти иштирокчилари яъни, тезкор ходимлар ва уларга кўмаклашувчи шахслар жиноят қонунчилиги нормаларида назарда тутилган ҳаракат ёки ҳаракатсизликни содир этиши натижасида юзага келади.

Кузнецов Е.В. фикрича, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жиноий-ҳуқуқий муносабатлар процессуал хусусиятга эга бўлиб, моддий ва формал ҳуқуқ нормаларидан назарда тутилган қоидалар бузилиши натижасида юзага келишини таъкидлайди[16].

Ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жиноий-ҳуқуқий муносабатлар ТҚФнинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда юзага келиб, жиноят ҳуқуқи нормаларини амалга оширишга қаратилади. Шу боис, аксарият тезкор-қидирув муносабатларининг мазмуни тўғридан-тўғри жиноят қонуни нормаларига боғлиқ бўлади. Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 16-моддасида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари белгиланган бўлиб, унда ТҚФни амалга оширувчи орган ушбу ТҚФни ўтказиш шарти ёки қонунийлиги масаласини ҳал қилиш учун жиноятнинг турларини тартибга солувчи Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 15-моддасига мурожаат қилиш талаб қилинади. ТҚФ соҳасидаги жиноий-ҳуқуқий муносабатлар асосан тўрт турдаги жиноятлар содир этилиши натижасида юзага келади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар муҳим ҳисобланиб, ушбу муносабатлар жиноят содир этилганлиги ҳақида ариза ва хабар келиб тушган вақтдан бошлаб, жиноят процессининг барча босқичларида жиноятни фош этишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирлари ва тергов ҳаракатларини амалга ошириш жараёнида юзага келади. Яъни, тезкор-қидирув фаолиятининг натижаларидан процессуал

қарорлар қабул қилишда яъни, жиноят ишини қўзғатишдан рад этиш, жиноят ишини қўзғатиб, суриштирув ва тергов жиноят ишларини юритишда фойдаланиш тезкор-қидирув фаолияти ва жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтиради.

Хорижлик ҳуқуқшунос олимлар тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан терговга қадар текширув, жиноят процессининг турли (ишни судга қадар юритиш ва суд) босқичларида фойдаланиш натижасида юзага келади деб ҳисоблашади.

Хусусан, М.П.Котухов, Н.В.Изотовалар тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар асосан жиний суд ишларини юритиш чоғида тезкор-қидирув маълумотларни далил сифатида тақдим этилиши яъни, исботлаш жараёнини таъминлаш воситаси сифатида тезкор-қидирув тадбирларнинг ўтказилишида намоён бўлади деб таъкидлашади[14; 10;].

Р.С.Рыжов фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар муҳим ҳуқуқий институтлар бири ҳисобланиб, тезкор-қидирув фаолияти натижалари асосида тақдим этилган ҳужжатлар жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари, мансабдор шахслар учун камёб, нодир бўлган “тайёрланган ахборот маҳсулотидир” мазмунидаги фикрларни баён этиб, “тергов ҳаракатларини ўтказишга тайёргарлик кўришда тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш” номли нормани жиноят-процессуал қонунчиликка киритиш таклифини билдиради[22].

Тергов ҳаракатларига тайёргарлик кўриш ва ўтказишда тезкор-қидирув фаолиятининг натижасидан фойдаланиш тактикаси (келиб чиқиши, назария ва амалиёт) ҳақида илмий изланишлар олиб борган М.Г.Шананин фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолиятининг субъекти томонидан тезкор-қидирув ҳаракат, тадбир, операциялар натижасида олинган ва қайд этилган тезкор хизмат ҳужжатлари жиноят-процессуал ва тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги тартиби асосида расмийлаштирилган вақтда вужудга келишини, шу боис тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал муносабатларнинг ҳуқуқий асослари мустаҳкамланиши учун “Тезкор-қидирув фаолияти натижаларини суриштирув органи, терговчи, прокурор ва судга тақдим қилиш ҳақида”ги мукамал қўлланма ишлаб чиқиш лозимлигини таъкидлайди[33].

Жиноят ишларини судгача юритиш босқичида исботлашнинг тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланишнинг процессуал тартиби ҳақида илмий иш олиб борган Д.М.Клёнов фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал муносабатлар жиноятларни аниқлаш, фош этиш, тергов қилиш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишда ва процессуал ҳужжатларни тузишда намоён бўлади деб ҳисоблайди[15].

В.Ю.Сафонов фикрича, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар жиноят ишини судгача юритиш босқичида юзага келиши, жиноят ишига доир тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари процессуал далиллар йиғиш талабига тўла жавоб бериш лозимлигини таъкидлайди [24].

А.Л.Аганесяннинг таъкидлашича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув ва жиноят процессининг муҳим вазифаларини ҳал этишга, масалан жиноятларни тезда ва тўла очиш, қидирув ишларини амалга ошириш жараёнида юзага келишини таъкидлаб, шу орқали тезкор-қидирув фаолиятида энг асосий ҳуқуқий муносабатлар тартиб солинишини эътироф этади[1].

И.Ф.Гаскаровнинг фикрига кўра, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш орқали тезкор-қидирув фаолиятининг натижасини суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судга тақдим қилиш ҳамда ушбу органларнинг ёзма топшириқларини тезкор ходимлар томонидан бажариш вақтида юзага келади деб ҳисоблайди [4].

А.Ю.Козловский эса, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолиятининг кучлари, воситалари, шакллари ва усулларидан фойдаланиб божхона соҳасидаги жиноятларни аниқлаш, фош этиш ва тўпланган ҳужжатларни суриштирув ҳамда тергов органларига тақдим этиш жараёнида вужудга келишини таъкидлайди [13].

Т.П.Родичева фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар деганда тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш орқали моддий ва ашёвий далилларни тўплаш ҳамда тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари сифатида тўпланган ҳужжатларни суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судга тақдим этилишини тушуниш лозим[21] деган фикрни билдириб, ушбу муносабатларга янада аниқлик киритиш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятининг натижасида

далилларни тўплаш билан боғлиқ янги қондани жиноят-процессуал қонунчилигига киритишни таклиф этади.

Д.Г.Шашин фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар жиноят ишларини тергов қилиш бўйича давлат айбловини қўллаб қувватлашга асос бўлиб хизмат қиладиган тезкор-қидирув фаолиятининг натижаларини акс эттирувчи (масалан, гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний ўтказиш ҳолатини расмийлаштириш билан боғлиқ ҳужжатлар: йўлланма хат, хабар, билдирги, текшириш учун харид қилиш тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ҳақида қарор, текшириш учун харид қилиш тезкор-қидирув тадбирини ўтказишдан олдин харидорни шахсий кўздан кечириш ҳақида баённома, текшириш учун харид қилиш ҳақида далолатномаси, текшириш учун харид қилиш тезкор-қидирув тадбири ўтказилганидан сўнг харидорни шахсий кўздан кечириш ҳақида баённома, серия ва рақамлари баённомада қайд этилган пуллар ва тезкор-техника воситаларини кўздан кечириш ва харидорга бериш ҳақида баённома, тезкор-қидирув тадбири ўтказилгани ва жиноят содир этилгани ҳақида билдиргилар, тезкор-қидирув фаолияти натижаларини суриштирувчи, теровчи, прокурор ва судга тақдим этиш ҳақида қарор, давлат сирлари ва уларнинг ташувчиларни махфийлигини ечиш тўғрисида қарор, гумондорни шахсни кўздан кечириш ва ашёлар, предметни олиб қўйиш тўғрисида баённома, транспорт воситасини (агарда фойдаланилган бўлса) кўздан кечириш ҳақида баённома, холислар, харидор, гумондор шахслардан олинган тушунтириш хатлари ва бошқ.) тезкор хизмат ҳужжатларини расмийлаштириш вақтида юзага келишини[34] ушбу ҳужжатлар албатта, жиноят-процессуал қонунчилиги талабларига биноан тузилиши лозимлигини таъкидлаб ўтади.

С.Л.Миролюбов фикрича, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар вужудга келиши учун биринчи навбатда тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан далил сифатида фойдаланиш; тезкор-қидирув фаолияти натижаларини тақдим этиш; тезкор-қидирув фаолияти натижаларини текшириш ва баҳолаш каби нормалар билан жиноят-процессуал қонунчилигини мустаҳкамлаш лозим деб ҳисоблайди[18].

Т.В.Зеленская ҳам С.Л.Миролюбовнинг фикрига анча яқин бўлган мулоҳазаларни билдириб, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар тезкор бўлинма ходимининг теровга

қадар текширувни амалга ошириб, жиноят-процессуал қонунчилик талабига биноан исбот ва далилларни тўплаш ҳамда суриштирув, тергов органларига тақдим этиш жараёнида юзага келишини таъкилайди[9].

Шунингдек, Э.Х.Пашаева тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар процессуал қарорларни қабул қилишда, масалан, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларнинг ноқонуний ўтказилиши билан боғлиқ жиноят ишларини кўзғатиш, жиноят ишини кўзғатишдан рад этиш қарорини қабул қилишда, тезкор-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи шахсларни судда махсус тартибга риоя қилган ҳолда сўроқ қилиш кабиларда юзага келиши ҳақида фикр билдиради[20].

А.Ю.Сафронов фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатларнинг қонуний тартибга солинмаслиги тезкор-қидирув фаолияти натижаларини; тергов ҳаракатлари баённомаларини; эксперт хулосаларини; ашёвий далил ва бошқа ҳужжатларни сохталаштирилишига, далиллар мақбуллигига зид равишда расмийлаштирилишига олиб келиши мумкин деб таъкидлайди[25].

А.Е.Вытовтов фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар дастлаб жиноят ишларини юритишнинг судгача босқичида 1917 йилдан бошлаб вужудга келган бўлиб, тергов ва полиция хизматининг ваколатларини қисман боғлаган. Кейинчалик суд босқичида ҳам тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жиноят-процессуал муносабатлар юзага келиб, тезкор ходимлар томонидан атрофдаги воқеликни реал ва идеал қисмини идрок қилган ҳолда суриштирув ва жиноят ишлари учун тўпланган тезкор хизмат ҳужжатлари билан ифодаланишини баён этади[3].

Жиноят ишлари бўйича тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан судда далил сифатида фойдаланиш ҳақида илмий изланишлар олиб борган В.В.Уткин фикрича, бир неча замонавий процессуал усулларда булар: а) жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари, мансабдор шахслар томонидан тузиладиган тергов ҳаракатларига доир ва процессуал ҳужжатлар; б) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг тезкор ходимлари ва уларга тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишга кўмаклашган шахсларни суриштирув, тергов ва судда фаол гувоҳ тариқасида жалб қилиш орқали тузиладиган ҳужжатлар; в) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг тезкор ходимлари томонидан амалга оширилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида олиб қўйилган нарса ва буюмларни яъни, ашёвий далилларни прокурор

томонидан судга тақдим қилиш орқали; г) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган тезкор ходимлари томонидан ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида қайд этилган моддий (тезкор хизмат) ҳужжатлар ҳамда видео- ва аудиоёзув, кино - ва фотосуратга олиш, маълумот ташувчи воситаларни судга тақдим қилиш орқали; д) давлат айбловини қўллаб-қувватловчи прокурорнинг ташаббуси билан иш юзасидан тезкор ходимларга ёзма топшириқ, кўрсатмалар бериш ва олинган маълумотларни судга тақдим қилишида тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар вужудга келишини таъкидлайди[29].

Жазони ижро этиш тизимида тезкор-қидирув фаолиятини ташкил этиш ва тактикасининг ҳуқуқий тартибга солиниши ҳақида илмий ишлар олиб борган Л.Е.Щетнёв фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида соҳасидаги жиноят-ижроия муносабатлари биринчи навбатда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида юзага келишини, шу муносабат билан жазони ижро этиш муассаларида тезкор-қидирув фаолиятини ташкил этиш ва тактикасини белгилаб берувчи ҳуқуқий асосларни яъни, қонун, қонуности ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва шу асосда тезкор-қидирув фаолиятининг турли вазифалари (жиноятларни олдини олиш, аниқлаш, барҳам бериш, фош этиш, жиноят содир этилишига ният қилган, тайёргарлик кўраётган ва режалаштирган шахсларни аниқлаш ва бошқ.)ни ҳал этишда тезкор-қидирув фаолиятининг кучи (орган ходими ва ҳамкорликка жалб этилган шахс), воситалари (тезкор ҳисоб йиғмажилдлари, тезкор-техника ва қидирув итлари), усуллари (ошкора ва ноошкора, мақсади яширилган), ҳақиқатга яқин ўйлаб топилган афсона, комбинациялардан кенг фойдаланиб, тезкор-қидирув тадбирларини жазони ижро этиш муассасаларида амалга ошириш жараёнида вужудга келишини, мазкур ҳуқуқий муносабатларни янада ривожлантириш учун жиноят-ижроия ва жиноят-процессуал қонунчиликка тегишли ўзгартиш ва қўшимчаларни киритиш лозимлигини таъкидлайди[35].

Ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятида фуқаровий-ҳуқуқий муносабатларнинг юзага келиши меҳнат-ҳуқуқий муносабатлари билан беосита чамбарчарс боғлиқдир.

В.А. Черков фикрича, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги фуқаровий-ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари билан жисмоний ва юридик шахслар ўртасидаги шартномавий ҳуқуқий муносабатлар жараёнида юзага келиб, ушбу

ҳаракатлар ҳар доим ёзма равишда амалга оширилиши зарурлигини таъкидлайди[32].

Е.В.Кузнецов эса, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги фуқаровий-ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари билан уларга тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда фаол тарзда кўмаклашиш истагини билдирган шахслар ўртасида юзага келиб, ушбу муносабатлар ўзаро келишувни ихтиёрийлиги, томонларнинг тенглиги каби фуқаролик ҳуқуқининг асосий принципларига биноан оғзаки ёки ёзма шаклда шартномавий кўринишда тузилиши ҳақида фикр билдиради[16].

Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш учун унинг иштирокчилари меҳнат қонунчилиги талабларига муайян вақт ва шароитда хизмат фаолиятини амалга оширадilar. Ушбу жараёни тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги меҳнат-ҳуқуқий муносабатлар дейиш мумкин.

С.П. Матвеев фикрича, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги меҳнат-ҳуқуқий муносабатлар меҳнат қонунчилигининг умумий талаблари ва “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунига биноан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган ходими ва ҳамкорликка жалб этилган фуқаролар ўртасида меҳнат шартномасини тузилишига, шу асосда ноошкора ходимларга уларнинг иш стажидан келиб чиққан ҳолда пенсия тайинлаш жараёнида юзага келади деб таъкидлаб ўтади[17].

Ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятида фуқаровий ва меҳнат-ҳуқуқий муносабатларнинг мавжудлиги, табиийки молиявий-ҳуқуқий муносабатларни келтириб чиқаради.

К.Ю.Ефремов фикрича, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги молиявий-ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи давлат орган ходимлари, уларга кўмаклашаётган шахсларни қонун ва қонуности ҳужжатларга биноан тезкор-қидирув тадбирларини самарали амалга ошириб, ижобий натижаларга эришганлиги учун масалан, уларга бир мартабалик пул мукофоти, қимматбаҳо совғалар ва буюмларни бериш, шунингдек, бошқа моддий ва маънавий жиҳатдан ёрдам кўрсатилишида вужудга келади деб ҳисоблайди[8].

Р.В.Гоннов фикрича, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги молиявий-ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи давлат орган ходимлари, уларга кўмаклашаётган шахсларни қонун ва қонуности ҳужжатларга биноан давлат бюджети ва бюджетдан ташқари

маблағлар ҳисобидан моддий (бир маротабалик рағбатлантириш ёки белгиланган миқдорда ойлик маош бериш каби) қўллаб-қувватланиши тезкор-қидирув фаолиятини самарали ташкил этиш учун етарли эмаслиги, ҳар ойда қўшимча махсус ва тезкор-техник воситаларни қўллашда ишлатиладиган маблағлар, тезкор тадбирлар учун ашё, буюмларни харид қилиш, иш юритиш учун зарур бўлган нарсаларни харид қилиш, тезкор-қидирув тадбирларни конспирация принципига асосан ниқоблаш, ҳамкорликка жалб этилган шахслар билан учрашувларни таъминлаш учун ишлатиладиган сарф-харажатлар ҳам тезкор-қидирув фаолиятини молиялаштириш ҳисобидан амалга оширилиши зарурлигини таъкидлайди[5].

Р.В.Гонновнинг фикрига тўлиқ қўшилаемиз. Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолияти давлат ҳисобидан тўлиқ молиялаштирилса, тезкор-қидирув тадбирларини самарали ўтказилиб, ижобий натижага эришилади.

Бундан ташқари, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятида ташкилий-бошқарув муносабатлари ҳам мавжуд.

Т.Б.Токалов фикрича, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятида ташкилий-бошқарув муносабатлари тезкор-қидирув фаолиятини вазифаларини ҳал этишда муҳим ҳисобланиб идоравий назоратни амалга оширувчи субъектлар учун ташкилий-бошқарув муносабатларни белгилаб берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқиш ҳамда унда тезкор бўлинмаларни ташкилий-бошқарувга оид ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаш зарурлигини таъкидлаб ўтади[27].

Шунингдек, ИИОлари ТҚФ соҳасида юзага келадиган ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи ва процессуал хусусиятлар ҳам ҳосдир. Ҳуқуқий муносабатлар ТҚФни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари ёки тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда иштирок этаётган бошқа шахслар ўртасида юзага келади.

Ушбу масалада Е.В.Кузнецов, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларни қуйидаги гуруҳларга ажратган:

- 1) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслар ва фуқаролар ўртасида ошкора ёки яширин ТҚТларни ўтказиш муносабати билан юзага келадиган муносабатлар;
- 2) ТҚФ билан шуғулланувчи органларнинг мансабдор шахслари ва тезкор фаолиятга ошкора ёки яширин кўмак берувчи шахслар ўртасида, уларнинг

ТҚФ масалаларини ҳал қилишда иштирок этиш муносабати билан юзага келадиган муносабатлар;

3) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари ва суд ўртасида ТҚТ айрим тадбирларини ўтказиш учун рухсат олиш тўғрисида ажрим чиқариш, шунингдек фуқароларнинг ТҚТни ўтказилиши юзасидан келиб тушган шикоятни кўриб чиқишда юзага келадиган муносабатлар;

4) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари ва терговга қадар текширув, тергов органларининг мансабдор шахси ўртасида ТҚФ натижаларини тақдим этишда юзага келадиган муносабатлар;

5) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари ва ТҚФ устидан назоратни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари ўртасида назоратнинг функцияларини амалга оширишда юзага келадиган муносабатлар;

6) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари ва ТҚФни назорат қилувчи прокурорлар ўртасидаги прокурор назорати бўйича вазифаларни амалга оширишда юзага келадиган муносабатлар ва ҳоказо[16].

Шунингдек, ҳуқуқшунос олим В.Каримов эса, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги муносабатларни қуйидагича: а)раҳбар - ходим; б)ходим - ходим; в)тезкор ходим - кўмаклашувчи шахс; г)кўмаклашувчи шахс - гумонланувчи шахс; д) тезкор ходим - гумонланувчи шахс ўртасида вужудга келишини таъкидлайди [12].

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида ушбу фаолиятнинг мақсади сифатида жиноятчиликка қарши кураш белгиланган бўлиб, тезкор-қидирув тадбирларни (кейинги ўринда – ТҚТ) амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахси ушбу мақсадларга эришиш билан боғлиқ муҳим вазифаларни ҳал қилиш усуллари ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланган. Бундай усулларга ошкора, ноошкора, мақсади яширилган тарзда ўтказиладиган ТҚТлари киради. ТҚТни ўтказиш муайян тадбирлар, шу жумладан уларни амалга ошириш учун асосларни белгилаш, ўтказиш шартларига риоя қилиш, уларни режалаштириш, тайёрлаш, тўғридан-тўғри амалга ошириш, рўйхатдан ўтказиш, уларнинг натижаларидан фойдаланиш тартиби каби босқичларни ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг нормалари нафақат ТҚТни ўтказиш тартиби, балки ТҚТни амалга оширувчи мансабдор шахсларнинг ҳаракатлари устидан шикоят

қилиш қоидалари, улар фаолиятини назорат қилиш хусусиятлари ва бошқа бир қатор жиҳатларни белгилаб беради. Шу муносабат билан, ТҚФ тўғрисидаги қонун нормаларини амалга оширишда юзага келадиган ҳолатларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, ТҚФнинг турли субъектлари ўртасидаги ўзаро муносабатлар жараёнида шаклландиган ҳуқуқий муносабатларнинг асосий турларини ажратиш мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларнинг мавжудлиги, Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолиятининг принциплари асосида мақсадга эришиш, муҳим вазифаларни ҳал этишда ҳуқуқий жиҳатдан пойдевор вазифасини бажаради деб ҳисоблашимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Аганесян А.Л. Теоретические и правовые основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Владимир 2005. 24 с.
2. Василенко Г.Н. Административно-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва – 2005 28 с.
3. Вытовтов А.Е. Результаты оперативно-розыскной деятельности как средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по материалам уголовных дел экономической направленности): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Омск 2020. 24 с.
4. Гаскаров И.Ф. Тактико-криминалистические особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург-2005. 32 с.
5. Гоннов Р.В. Проблемные вопросы финансирования оперативно-розыскной деятельности ОВД / Вестник экономики, права и социологии 2021, № 3 С.54-56.
6. Davlat va huquq nazariyasi: Darslik / X.T. Odilqoriyev va boshq.; prof. X.T. Odilqoriyev tahriri ostida. – Toshkent.: “Sharq”, 2009. – B.307-322.
7. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, доцент Н.П. Азизов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б.90-93.

8.Ефремов К.Ю. Особенности финансового обеспечения ОРД / Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности материалы V Всероссийской научно-практической конференции (Краснодар, 25 ноября 2016 года) Краснодарский университет МВД России.2017. – С.72-76. <https://www.elibrary.ru>(Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 18.09.2022 й).

9.Зеленская Т.В. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Иркутск – 2007. 26 с.

1. 10.Изотова Н.В. Использование оперативно-розыскной информации в обеспечении доказывания в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Воронеж-2003 24 с.

2. 11.Каримов В. Тезкор-қидирув фаолиятида қонунийликни таъминлаш механизмини такомиллаштириш: Юрид. фан. д-ри (DSc) дис. – Т., 2018. – Б.75-76.

3. 12.Каримов Ваҳобжон, Тезкор-қидирув фаолияти:дасрлик / В.Каримов – Тошкент, Lesson press, 2021. – Б.132.

4. 13.Козловский А.Ю. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования таможенных преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Москва – 2006. 28 с.

5. 14.Котухов М.П. Перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательства: Дис. ... д-ра юрид. наук. – Казань., 2001. – С.177.

6. 15.Клёнов Д.И. Процессуальный порядок использования результатов оперативно-

7. розыскной деятельности в доказывании на досудебных стадиях производства по уголовным делам: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Ижевск – 2005. 24 с.

16.Кузнецов Е.В. Характерные признаки и классификация оперативно-розыскных правоотношений // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012.№3 (32). С.269-272.

17.Матвеев С.П. К вопросу о правовой природе контракта в сфере ОРД / <https://cyberleninka.ru> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 17.09.2022 й).

18.Миролюбов С.Л. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам(на примере преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной

системы) : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Владимир ВЮИ ФСИН России 2012. 22 с.

19.Odilqoriyev X.T.Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent.: «Adolat», 2018. –292-296.

20.Пашева Э.Х. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии процессуальных решений (на примере уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов): Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Томск – 2017. 23 с.

21.Родичева Т.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии к расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Москва 2006. 24 с.

22.Рыжов Р.С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе как правовой институт: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Нижний Новгород 2004. 32 с.

23.Саидов А., Таджиханов У., Одилқориев Х. Давлат ва ҳуқуқ асослари: Дасрлик. – Т.: Шарқ, 2002. – Б.43-48.

24.Сафонов В.Ю. Правовые предпосылки и этапы реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в досудебном производстве: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Екатеринбург 2005. 24 с.

25.Сафронов А.Ю. Расследование фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Москва – 2020. 30 с.

26.Saydullayev Sh.A.Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent.: TDYU, 2021. – 182-185.

27.Токалов Т.Б. Теоретические, правовые и организационно-управленческие проблем оперативно-розыскной деятельности ОВД Республики Казахстан в борьбе с преступности: системе Автореф. дис. ... д-ра. юрид.наук. – Москва – 2007 53 с.

28.Утаев М. А. О классификации оперативно-розыскной деятельности // Жиноятчиликка қарши курашда оператив қидирув фаолияти назарияси ва амалиёти: Илмий мақолалар тўплами. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2005. – Б.39-43.

29.Уткин В.В. Использование в судебном доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Нижний Новгород – 2020. 35 с.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

30.Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. П. И–Тартибли / Таҳрир ҳайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.177.

31.Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. V. Ҳ –Тартибли / Таҳрир ҳайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.569.

32.Черков В.А. Правоотношения в сфере оперативно-розыскной деятельности и их классификация/ Зарубежный опыт/ <https://cyberleninka.ru> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 18.09.2022 й).

33.Шананин М.Г. Тактика использования результатов, оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий (генезис, теория и практика): Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Санкт-Петербург 2004. 24с.

34.Шашин Д.Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в методике расследования и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотиков: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Иркутск - 2008 22 с.

35.Щетнёв Л.Е. Правовое регулирование организации и тактики оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Москва – 2005 25 с.